

கம்பன் புனைந்த பாத்திரப் பண்புகள் The Characteristics of the Characters of Kamban

முனைவர் ஜெ.கவிதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
பூசாகோ அர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி, கோவை-04
Dr J.Kavitha, Assistant Professor, Department of Tamil,
PSGR Krishnammal College for Women, CBE-04.
ORCID: <http://www.orcid.org/0000-0002-3938-1985>
DOI: 10.5281/zenodo.6966956

Abstract

Kambaramayanam prevails not only as a famous epic but also as a crown of social cohesion, and treasury of Tamil culture. This great production of Kamban has a lot of in-depth thoughts in it. Kamban is always known for his excellency in poetry. He is the emperor of poems who gave us this great epic with a lot of human values as well. Lots of appreciation quotes like "Kalviyil Periyar Kamban", "Kamban Veetu Kattuthariyum Kavipaadam" etc... suites only this great poet. In this epic, he has shown us a lot of emotions, more valuable thoughts etc. Great God like Rama, Great qualities of Lakshman, Sacrificing heart of Barathan and also some of the general things to be followed by the common man are given. Faith in God, sincerity, responsibility, hard work, kindheartedness, etc. Kambaramayanam is one of the sweetest poems and one which is special for the Tamil language. It gives the historical knowledge of Ramayana. It is a different one because lord Rama has taken birth as a human being and also he faced all the struggles and problems to survive in this world. Kamban has given a fantastic characterisation for Lakshman, who is the brother of Rama. He is a very strong person who is ready to give even his soul to his brother. The other brother of Rama was Barathan, who is as equal to Ramar in all aspects and as well King Dhasharadhan is very much proud of his sons. Of course, all this pride holds for Kamban, who gave us this ethical epic poem and a poem which serves as proud evidence for the Tamil language. That's why Ilangovadigal said, "I had never seen a poet like Kamban". Hence, this chapter elucidates the characteristics of the characters of Kamban.

Keywords: Kamban, Kambaramayanam, Characterisation, Characters, Kind-heartedness.

முன்னுரை

வானம் அளந்தது அனைத்தும் அளந்திடும் இவ்வண்மைத் தமிழ்மொழியில் வழங்கப்பெற்று, தமிழ்ப்பண்பாட்டின் கருவூலமாகவும், உலகளாவிய உயர்நோக்கின் இருப்பிடமாகவும் சமுதாய ஒருமைப்பாட்டின் மகுடமாகவும் திகழ்வது ஆழமுடைத்தாய கம்பனின் மகா காவியம், கம்பர் ஒரு பெருங்கவிஞர், கனவும் நினைவும் பொருந்திய ஒரு

செங்காந்தள் - கம்பராமாயணம் - முனைவர் ஜெ.கவிதா & முனைவர் சே. பிரேமா

தமிழ்ச்சுரங்கம், கல்வியில் பெரியவர் கம்பர் என்ற முதுமொழியும், விருத்தமென்னும் ஒண்பாவிற் கு உயர் கம்பன் என்ற பாராட்டும், கம்பநாடன் கவிதையிற்போல கற்றோர்க்கு இதயம் களியாதே என்ற புகழாரையும் கம்பனுக்கே பொருந்தும். பாத்திரப்படைப்பில் கம்பருக்கு இணை அவரே இக்கட்டுரை நடையில் நின்றுயர் நாயகன் மானுடனாக அவதாரம் எடுத்து நடைபயின்ற தன்மையையும், பரம்பொருளுக்குச் சேவை செய்வதையே வாழ்வின் நோக்கமாகக் கொண்ட துஞ்சல்... நயனந்து ஐயன் இலக்குவனின், உயர்பண்புகளையும் பதவி வந்தபோதும் அதைப்புறந்தள்ளி, பாசத்திற்காக எங்கும் தூய உள்ளம் கொண்ட பரதனின் ஆளுமையையும் இக்கட்டுரையில் புலப்படுத்திக் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பாத்திரங்களின் திறமைகள், நடத்தைகள், செயற்பாடுகள், தலைமைப்பண்புகள், சான்றாண்மை, பேராண்மை, இறையாண்மை என்கின்ற மிகப்பெரும் தன்மைகளை கொண்ட கம்பனின் பாத்திரப் பண்புகளை நோக்கியே இக்கட்டுரையில் கூறப்பட்டுள்ளன.

கம்பராமாயணத்தில் மானுட இராமன்

தெள்ளுதமிழ்த் தீஞ்சுவை கூட்டி, தேன்கலந்து பால்கலந்து தந்தது போல் ஒண்பான்சுவைகளையும் ஒருசேரச் சேர்ந்தளிப்பது கம்பராமாயணம். வால்மீகியிடமிருந்து பெற்ற காவியச் சுவையை அடித்தளமாக அமைத்துக் கொண்டு கம்பன் வீட்டுத் தறியில் நெய்யப்பட்ட பல்வண்ணப் பட்டாடை கம்பராமாயணம். இறைவனின் அவதாரத் தன்மையில் ஒன்றாக இராமாவதாரத்தில், இறைவனாகிய இராமன் தலைமைப் பாத்திரமாயினும், இறைநிலையிலிருந்து தனித்துவப் படுத்தி, அவனை எண்வகை மெய்ப்பாடுகளைக் கொண்டு திகழும் சாதாரண மானுடனாகப் படைத்துக் காட்டியிருக்கின்றார் கம்பர். இம்மண்ணில் மனிதனாகப் பிறந்து, பல துன்பங்களைக் கடந்து அழுது புலம்பி, இன்பங்களைத் துய்த்து மகிழ்ந்து மனநிறைவு பெறும் சாதாரண மனிதனாக இராமன் காட்சியளிக்கின்றான். காலகாண்டம், அயோத்தியாகாண்டம், ஆரணிய காண்டம், கிட்கிந்தா காண்டம், சுந்தரகாண்டம், யுத்தகாண்டம் என்னும் ஆறுபெருங் காண்டங்களில் ஆரண்ய காண்டத்தில் கம்பர் காட்சிப்படுத்தும்; இராமனின் மானடப் பண்புகளை ஆராயலாம்.

மானுட விளக்கம்

ஐந்தறிவைப் பெற்றுள்ள மாக்களிலிருந்து வேறுபட்டு, ஆறாவது அறிவாகிய சிந்தனை அறிவின்வழி அல்லனவற்றைத் தவிர்த்து நல்லனவற்றைச் செய்வது மானுடப் பண்பு எனலாம். நிலையில்லாத இவ்வுலகில் அறவாழ்வு வாழ்ந்து நிலைபேறு பெறுவது மானுட மகிமை. இன்பத்தை மட்டுமே விரும்புவதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் மனித மனத்தின்

செங்காந்தள் - கம்பராமாயணம் - முனைவர் ஜெ.கவிதா & முனைவர் சே. பிரேமா

விருப்பமாக இருந்தபோதும் வாழ்க்கையெனும் நாணயத்தின் இருப்பக்கங்களைப் போல இன்பமும் துன்பமும் இணைந்திருப்பதால், இன்பம் கண்டபோது மகிழ்வதும், துன்பம் கண்டவிடத்துத் துடித்துப் புலம்புவது மனிதனின் இயல்பாகிவிட்டது. மகாகவி பாரதி கம்பன் என்றொரு மானுடன் வாழ்ந்தது இந்நாடு என்று பாடுமிடத்தில் கம்பனின் மானுட இதயம், அவன் படைத்த காவியத்தின் அனைத்து சொற்களிலும் மிளிர்வதை உணர்த்துகின்றார்.

இராமனைக் குணங்களால் உயர்ந்த செம்மல் என்று காவியம் முழுவதும் வலியுறுத்திச் சொல்லும் கம்பர் சிலவிடங்களில் மானுடம் இடர்ப்படுவதைக் காட்டுகின்றார். இராமனைக் காண வந்து சுக்கிரீவன் வணங்க நம்பியும் தம்பியும் அவன் உள்ளத்தில் குடிபுகுந்து விடுவதாகக் காட்டி,

“தேறினன் - அமரர்க்கு எல்லாம் தேவர்ஆம் தேவர் அன்றே

மாறி இப்பிறப்பில் வந்தார் மானிடர் ஆகி மன்னோ;

ஆறு கொள் சடிலத்தானும், அயனும், என்று இவர்கள் ஆதி

வேறுஉள குழுவை எல்லாம் மானுடம் வென்றது அன்றே" (நட்புக் கோட் படலம் :

பா.3804)

என்று வியப்படைவதாகக் காட்டுகின்றார். இப்பாடலில் கம்பன் இராமபிரானை மானுடம் என்ற சொல்லால் சுட்டுகின்றார். உடைந்தவர்க்கு உதவுதலே ஆண்மை நோக்கில் அகலிகையின் வரலாற்றில் கம்பர் மனிதன் பாடியுள்ளார். தவறுகளை மன்னிக்கின்ற குணம் மனிதப்பண்புகளில் தலையானது. பிழை செய்தவர்களும் உய்வு பெறவேண்டும்; எதற்கும் கழுவாய் உண்டு என்னும் இப்புண்பு இராமபிரானிடம் நிறைந்திருந்தது.

இராமபிரான் சிறுபிள்ளைப் பிராயத்தில் கூனியின் முதுகில் உண்டை வில் தெறித்த செயலை நினைத்து, கூனியால் வீழ்ந்தேன் என்று கூறுகின்றார். இவ்வுலக மக்கள் தவறான வழியில் செல்லாமல் வள்ளுவரின் அறத்தின்வழியாக - மாமனிதர்களாக வாழவேண்டும் என்பதும், பண்புடையார் பண்டுண்டுலகம் என்னும் அறத்தை வலியுறுத்துவதும் இராமாவதாரத்தின் குறிக்கோள். இதற்காகவே பரம்பொருளாகிய திருமால் இம்மண்ணில் மனிதனாகப் பிறந்து நடந்த சரிதத்தைப் படைத்து, அவனை நடையில் நின்றுயர் நாயகனாகக் காட்டி, அவனிடம் ஒளிவீசும் மனிதம் என்னும் அழகைப் பல கோணங்களில் காட்டுகின்றார் கம்பர்.

தந்தையும் மகனும்

மகன் தந்தைக்காற்றும் நன்றி இவன்தந்தை எந்நோற்றான்கொல் எனும் சொல் என்னும் வாக்கிற்கேற்ப தந்தைக்குப் பெரும்பேற்றினைத் தேடித் தருபவனாக இராமன் காட்சி தருகின்றான். சாடாயுகாண் படலத்தில் சடாயு இராமனைப் போற்றுமிடத்தில்,

“உந்தை உண்மையன் ஆக்கி, உன் சிற்றவை

தந்த சொல்லைத் தலைக் கொண்டு, தாரணி,

வந்த தம்பிக்கு உதவிய வள்ளலே!

எந்தை வல்லது யாவர் வல்லார்? எனா" (சடாயுகாண் படலம் : பா.2723)

என்ற பாடலில் உன் தந்தையாம் தயரதனை வாய்மையாளன் என்று நிலைநாட்டி, உன் சிறிய தாயாராகிய கைகேயி இட்ட கட்டளையை சிரமேற்கொண்டு, உனக்கு உன் தந்தை அளித்த அரசுச் செல்வத்தை உன்பின் பிறந்த தம்பியாம் பரதனுக்குக் கொடுத்த கொடை வள்ளலே, என் தந்தை போன்றவனே நீ செய்ததைப் போல் உலகில் செய்யும் திறமை கொண்டவர் எவருமில்லை என்று சடாயு போற்றுகின்றார். இராமனைத் தந்தை போன்றவன் என்றும், ஒரு தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்யும் கடமைகளை இராமன் எனக்குச் செய்தான் என்றும் குறிப்பிடும் இடத்தில் புறநானூறு பாடலை நினைவூட்டுவது சிறப்பு

“ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலைக் கடனே

சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே

வேல்வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்லற்குக் கடனே

நன்னடை நல்கல் வேந்தற்குக் கடனே

ஒளிறவாள் அருஞ்சமம் முருக்கிக்

களிறுஎறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் கடனே" (புறம் : 312)

மேலும் சடாயு இராமனை மகனே என விளித்து, என்னையும் தயரதச் சக்கரவர்த்தியையும் அளவில்லாத பெரிய புகழ் அடையச் செய்தவனே நீயே வல்லவன் என்று போற்றிமிடத்து மன்னனையும் என்னையும் என்றதால் தயரதனையும் தம்மையும் ஒருவராகவே கருதியதும், அவன் புகழ் தம் புகழாக, அவன் பிள்ளை தன் பிள்ளையாகக் கொண்டதும் வெளிப்படகின்றது.

பெண்ணிடம் மயங்கும் மனிதப்பண்பு

சூர்ப்பணகைப் படலத்தில் இராமனும் சீதையும் இயற்கை அழகை ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களைக் கண்ட சூர்ப்பணகை இராமனின் அழகில் மயங்கி அறிவிழந்து உணர்வு பொங்கக் கதிரவனைப் பழிக்கின்றாள். தன் அரக்கக் கோலத்தை மாற்றி திங்களின் சிறந்த ஒளிர் முகத்தன் செவ்வியள் பொங்கு ஒளி விசும்பினில் பொலியத் தோன்றினாள். தாமரைப் பாதம் இளமயில் நடை, வஞ்சிக்கொடியெனத் தோற்றம் கொண்ட சூர்ப்பணகையைக் கண்ட இராமன்,

“பேர் உழைய நாகர் - உலகில், பிறிது வானில்,

பாருடையின், இல்லது ஒரு மெல் உருபு பாரா,

ஆருழை அடங்கும்? அழகிற்கு அவதி உண்டோ?

நேரிழையர் யாவர், இவர் நேர்? என நினைத்தான்" (சூர்ப்பணகைப் படலம் :

பா.2767)

என்ற பாடலில், நாகலோகம், சொர்க்கலோகம், நிலவுலகம் ஆகிய மூவுலகங்களிலும் காணமுடியாத பெண் வடிவாகவுள்ள அவளைப் பார்த்து, இவள் அழகு யாரிடத்து அமையும்? இவள் அழகிற்கு எல்லை உள்ளதோ? மகளிர் இவளுக்கு ஒப்பானவள் யார் உள்ளார்? என்று வியந்து பாராட்டுகின்றான். ஏற்கனவே திருமகளைப் போன்ற வடிவம் கொண்ட சீதாப்பிராட்டியை மணந்து இல்லறம் நடத்திக் கொண்டிருக்கும் இராமன், மீண்டும் ஒரு பெண்ணைப் பார்த்தவுடன் அவள் அழகில் மயங்கிப் பேசுதல் என்பது சாதாரண மனிதனுக்கு இயல்பாக அமையுமே தவிர இறைவனுக்குப் பொருந்தாது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. இதற்கும்மேல் ஒருபடி சென்று, தன்னை மணந்து கொள்ளுமாறு சூர்ப்பணகை வேண்டியவுடன்,

“ஒருவனே உலகம் மூன்றிற்கு ஒங்கு ஒரு தலைவன், ஊங்கில்

ஒருவனோ குபேரன், நின்னோடு உடன்பிறந்தவர்கள்; அன்னார்

தருவரேல், கொள்வேன்; அன்றேல், தமிழை வேறு இடத்துச்சார

வெருவுவென் - நங்கை என்றான்; மீட்டு அவள் இனைய சொன்னான்"

(சூர்ப்பணகைப் படலம் : பா.2784)

என்று கூறுகின்றான். உன் சகோதரர்களாகிய மூன்று உலகங்களுக்கும் சிறப்பில் ஒப்பில்லாத தலைவனாம் இராவணனும், செல்வத்தில் ஒப்பில்லாதவனாம் குபேரனும் உன்னைக் கொடுப்பார் எனில் ஏற்றுக் கொள்வேன் என்று கூறுகின்றான். அழகு என்பது அனைவரையும் மயக்கும் தன்மை கொண்டதாக இருப்பினும் இல்லறத்தில் இருப்பவன் மற்றொரு மங்கையை மணக்கத் துணிதல் என்பது சாதாரண செயல் அல்லவே? சபலபுத்தி கொண்டவர்கள் ஆண்வர்க்கம் என்பதற்கு இதுவே சான்று. அதுவும் அன்பில் ஊறித்திளைத்த சீதை - இராமனின் இல்லற வாழ்வினைச் சிறிதும் கூட எண்ணிப் பார்க்காது, சூர்ப்பணகையை மணம் செய்ய எண்ணும் இராமன் ஒரு மாணுடனே. தான் செய்வது தவறா? சரியா? என்று ஆய்ந்தறியாமல் செயல்படுவது மனிதக்குணமே தவிர அக்குணம் எவ்விடத்தும் தெய்வத்திற்குப் பொருந்தி வராது. ஒரு அழகிய பெண்ணோடு சேரும் பாக்கியம் கிடைக்கப்பெற்றதை எண்ணி, ஒரு அருஞ் செல்வத்து யாண்டும் உரையவும் பெற்றேன் என்று அவளை, அனைத்துச் செல்வங்களாகவே உணர்கின்ற மனநிலை, கிடைத்தற்கரிய பொருளாகப் பெண்ணைக் கருதும் இயல்புநிலை கொண்டவனாக இராமன் திகழ்கின்றான்.

“செங்கயல் போல் கருநெடுங் கண் தேமரு

தாமரை உரையும் நங்கை இவர்” (சூர்ப்பணகைப் படலம் : பா.2850)

என்ற வரிகளில் இராமன், இவள் அழகி; இவள் அதைவிட அழகி என்று ஒப்பிட்டுப் பார்க்கின்ற மனிதமனம் கொண்டவனாகக் காணப்படுகின்றான். சூர்ப்பணகையைக் கடிந்து கொள்ளும் சீதையிடமும், சூர்ப்பணகை செய்த பிழை என்ன? என்று வினவும் இராமன் அவளின் வஞ்சக எண்ணத்தை அறிய முடியாதவனாகவும், இயல்பான மனிதனாகவும் தெரிகின்றான்.

மானுடப் பண்பும் அழகுவயப்படுதலும்

மாரீசன் வதைப்படலத்தில், நிகரில்லாத ஒளிபொருந்திய மின்னுகின்ற தங்கவடிவம் கொண்ட மானுருவில் வரும் மாரீசனைக் கண்ட சீதை அதன் அழகில் மயங்கி,

“இம் மான் இந் நிலத்தினில் இல்லை எனா,

எம்மான் இதனைச் சிறிது எண்ணல் செயான்;

செம் மானவள் சொல்கொடு, தே மலரோன்;

அம்மானும் அருத்தியன் ஆயினனால்” (மாரீசன் வதைப்படலம் : பா.3286)

என்று கூறியவுடன் சற்றும் சிந்தியாதவனாய் மான் போன்ற சீதையின் சொற்களை ஏற்றுத் தானும் மானின்மேல் விருப்பம் கொண்டவனாகின்றான். பெண்ணின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வைப்பது ஒரு ஆண்மகனின் கடமை என்பதை மட்டுமே எண்ணிக் கொண்ட இராமன், பொய்மான் என்று இலக்குவன் சொல்லியும் கேட்காமல் அதைப் பின்தொடர்கின்றான். இம்மாயமான் போன்றதொரு படைப்பு இயற்கையில் இல்லை என்னும் ஆராய்ச்சி எண்ணம் தோன்றாத மானுட இயல்பினை உடையவனாகின்றான். மேலும் ஒரு சாராசரி மனிதனைப் போலவே அவசரப்பட்டுச் செயல்படும் பாத்திரமாகச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளான். இராமன் இலக்குவனை நோக்கிப் பேசும் பாடல்

“நில்லா உலகின் நிலை, நேர்மையினால்

வல்லாரும் உணர்ந்திலர்; மன் உயிர்தாம்

பல் ஆயிரம்கோடி பரந்துளதால்;

இல்லாதன இல்லை - இளங்குமரா!” (மாரீசன் வதைப் படலம் : பா.3289)

என்பதாகும். உலகின் இயற்கை முழுவதையும் யாரும் கணித்து அறிந்ததில்லை. அதிலும் நீயோ இளங்குமரன் ஆனபடியால் புதிய ஒன்றை இல்லையென மறுத்தல் பொருந்தாது என்று சொல்லி இலக்குவனைத் திசைதிருப்பும் அவசர எண்ணம் கொண்ட மானுட இராமனுக்கு, விதி தவறாமல் பயணிக்கும் என்ற கம்பர் வாக்கும் மனிதனாகவே கூட்டுகின்றது.

“பொய்மானாகிய மாரீசனைக் கண்டு மயங்கிய இராமன்,
 'என் ஓக்கும் என்னல் ஆகும்? இளையவ! இதனை நோக்காய்;
 தன் ஓக்கும் உவமை அல்லால், தனை ஓக்கும் உவமை உண்டோ?
 பல், நக்க தரளம் ஓக்கும்; பசும் புல்மேல் படரும் மெல் நா
 மின் ஓக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி" (மாரீசன் வதைப்
 படலம் : பா.3294)

என்ற பாடலின்வழி மானின் தோற்றத்தைப் பாராட்டுகின்றார். இதனைப் போன்ற ஒன்று என்று வேறுபொருள் உலகில் ஏது? முத்துப்போன்ற பற்கள்; பச்சைப் புற்களின் மீது செல்லும் இதன் மெல்லிய நாக்கு; மின்னலைப் போன்ற சிவந்த மேனி; உடலில் உள்ள புள்ளிகளோ வெள்ளி போன்றுள்ளது என்று பலவாறு உரைக்கின்றான். அம்மான் மேல் இராமன் கொண்டுள்ள மாயையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதற்காக காரியம் என்னை ஈண்டுக் கண்டது கனக மானேல்? எனக் கேட்ட இலக்குவனை நோக்கி, வனவாசம் முடிந்து அயோத்தியில் செல்லும் போது சீதைக்கு விளையாட்டு துணையாக இருக்கும் என்று பதிலுரைக்கின்றான். இம்மாய மானினால் ஏற்படப் போகும் துன்பங்களை உணராத மனிதன் இராமன் எனலாம்.

“முன் நின்ற முறையின் நின்றார் முனிந்துள வேட்டம் முற்றல்
 பொன் நின்ற வயிரத் தோளாய் புகழ் உடைத்தாம் அன்று" (மாரீசன் வதைப் படலம் :
 பா.3300)

என்று கூறி இலக்குவன் இராமனின் எண்ணத்தை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் இராமன் அரக்கர்களை அழப்பதாக நாம் மேற்கொண்டுள்ள விரதத்தினின்றும் மாறிநின்றல் ஆகாது என்று மறுத்துரைக்கும் பிடிவாதகுணம் கொண்டவனாகத் தோன்றுகின்றான். இலக்குவன் எவ்வளவோ எடுத்துக்கூறியும், வந்திருப்பது ஒருவேளை தப்பிச் சென்ற மாரீசனாகக்கூட இருக்கலாம் என்று இலக்குவன் எடுத்துரைத்தும் கேட்காத இராமன் சீதையின் ஊடலைத் தீர்ப்பதையே நோக்கமாக எண்ணி மானைத் தொடர்ந்து செல்கின்றான். எதையும் எப்பொருள் யார்யார் வாய்க்கேட்பினும் அப்பொருளின் மெய்த்தன்மையை ஆராய்ந்து பெறும் அறிவு பெறாதவனாகக் காட்டப் படுகின்றான்.

“காயம் வேறு ஆகி, செய்யும் கருமம் வேறு ஆகிற்று ஆன்றே?
 ஏயுமே; என்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்கு உண்டே;
 ஆயுமேல் உறுதல் செல்லாம்; ஆதலால், அரக்கர் செய்த
 மாயமே ஆயதே; நான் வருந்தியது என்றான் வள்ளல்" (மாரீசன் வதைப் படலம் :
 பா.3310)

என்ற பாடலில் வடிவம் மானாக இருந்தும் கூட இதன் செயல்கள் இயல்பானதாக இல்லையே. தம்பி இலக்குவனுக்கு இது குறித் சிந்தனை தோன்றியதில் நியாயம் உண்டு. நான் நன்றாக ஆராய்ந்திருந்தால் இங்கு வந்திருக்கமாட்டேன். ஆனால் இப்போது நான் வருந்தி யாது பயன்? என்று வந்தபின் வருந்துகின்ற மனிதனாகின்றான். மானின் ஓட்டத்திற்கு ஈடுகொடுக்க இயலாமையை அடையும் இயல்புப் பாத்திரமாகவும், பட்டப்பின்பு புத்தி வந்தது என்பது போல நடந்து முடிந்துபோன செயல்களுக்காக வருந்துகின்ற பாத்திரமாகவும் இராமனைச் சந்திக்கின்றோம். மாயமானாகக் காட்சி தந்து இராமனின் அம்புக்குப்பலியான மாரீசனைக் கண்டு வருந்திய இராமன் சீதைக்கு என்னவாயிற்றோ? என்றெண்ணிப் பர்ணசாலைக்கு விரைகின்றான். அவளைக் காணாது, உடலை விட்டுப் போயிருந்த உயிர் திரும்பி வந்து தன்னுடலைக் காணாமல் திகைப்பது போலத் திகைத்து நின்றான். வாழ்வதற்கு ஒரு பொருளும் இல்லாதவன் போலும், செல்வத்தையெல்லாம் இழந்தவன் போலும் திகைத்து நின்றதாகக் கம்பர் காட்டுகின்றார்.

“தேரின் ஆழியும் தெரிந்தனம்; தீண்டுதல் அஞ்சிப்

பாரினோடு கொண்டு அகழ்ந்ததும் பார்த்தனம்” (சடாயு உயிர்நீத்த படலம் : ப.3478)

என்றவாறு தேரின் சுவடுகளைத் தேடுகின்றான். தேரின் சுவடு மண்ணில் மறைந்து போனதைக் கண்டவன் மெய்உற வெந்த புண்ணினூடு உறுவேல் என மனம் மிகப் புழுங்கி இனிநாம் எண்ணி என் செய்வது என்று இலக்குவனிடம் கூறி புலம்புகின்றான். ஒரு துன்பம் வந்தவிடத்து, அத்துன்பத்தைத் தீர்த்தற்பொருட்டு, நன்கு ஆய்ந்து ஒரு முடிவினை எடுத்துச் செயல்படுகின்ற தன்மையற்ற மானுடனாகவே இப்படலத்தில் கம்பர் இராமனைச் சித்தரித்துக் காட்டுகின்றார்.

இலக்குவனின் பண்புநலன்கள்

'கம்பநாடன் கவிதையிற் போல் கற்றோர்க்கு இதயம் களியாதே" என்னும் வாக்கிற்கேற்ப குறையாத கவிதையூற்று கம்பராமாயணம். ஆறுபெருங் காண்டங்களும் ஆறுமுகங்களாக ஒளிவீசிப் படைப்பின் நோக்கத்தைப் பறைசாற்றுகின்றன. இராமகாதையில் மூன்றாவதாக இடம்பெற்றுள்ள ஆரண்ய காண்டத்தில் காப்பிய வளர்ச்சியில் இரண்டாவது திருப்புமுனையாக அமையும் வகையில், அறம்தலை நிறுத்தி, தியோர் இறந்து உகநூறி தூயவர் துயர்துடைத்து நிலைபெறுத்தல் எடுத்துரைக்கப் பட்டுள்ளது. இக்காண்டத்தின் 13 படலங்களில் ஈடில்லாப் பேரருளாளனாகத் திகழும் இராமபிரானுக்கு கண்களாகத் திகழ்ந்து காட்சியளிப்பவன் இளையவனாகிய இலக்குவன். ஆரண்ய காண்டம் காட்டும் இலக்குவனின் பண்புநலன்களையும் புகலரிய பேராற்றலையும் விளக்கிக்காட்டுகின்றன.

பண்பாட்டின் சிகரம் இலக்குவன்

தனக்கு மூத்த உடன்பறப்பாகிய இராமனுக்காகத் தன் உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் அர்ப்பணித்த ஓர் கர்மவீரனாகத் திகழ்பவன் இலக்குவன். அயோமுகிப் படலத்தில் அயோமுகியால் கவர்ந்து செல்லப்பட்ட இலக்குவன், அவளது அங்கங்களைக் குறைவபடுத்தி விட்டுத் திரும்பி வந்து இராமபிரானின் திருவடிகளை வணங்கி நிற்கின்றான். 'புன்தொழில் அனையவள் புகன்ற சீற்றத்தால் கொன்றிலை போதுமால்? கூறுவாய்' என்று கேட்ட இராமபிரானை நோக்கி,

“துளைபடு மூக்கொடு செவி துமித்து உக

வளை எயிறு இதழொடு அரிந்து மாற்றிய

அளவையில் பூசலிட்டு அரற்றினாள் என" (அயோமுகிப் படல் : பா.3631)

என்று இளையவன் விளம்பி நின்றான். அரக்கியின் மூக்கு முதலியவற்றை அரிந்ததனால் அவள் எழுப்பிய அவலப் பேரொலி கேட்டு இரக்கம் கொண்டு இலக்குவன் உயிர் போக்காது விடுத்தனன் எனலாம். ஒரு பெண் தவறிழைத்த போதும் கூட தண்டித்ததை அறிந்த இராமன், 'மனு முதல் மரபினோய் வல்லை' என்று பாராட்டுகின்றான். சீரொழுகு சான்றோர் சினம் நெறிமுறை பிறழாது என்பதை உணர்த்தவே மனுநெறி உணர்ந்தவன் என்னும் சொல் கையாளப்பட்டுள்ளது. பெண் என நினைத்த காரணத்தால், சினமடங்கல் பற்றிக் கூறியவை இலக்குவன் தன் செயலில் நெறிமுறை பேணுதலால் பண்பாட்டின் சிகரமாகவும் நெறிமுறைகளை உணர்ந்த உத்தமனாகவும் காட்டப்படுகின்றான்.

நுண்மான் நுழைபுலன் மிக்கவன்

மாயப் பொன்மானாய் மாரீசன் தோன்றிய நிலையில் அம்மாயமானைக் கண்டு சீதை மயங்குகின்றாள். சீதை அம்மானை விரும்பியதற்குக் காரணம் இராவணன் அழிவும், அறத்தின் புத்துயிர்ப்பும் ஒருசேர நிகழ வேண்டிய காலம் என்பதாலாகும் என்னும் கருத்து இவண் சுட்டத்தக்கது. பின்னர் வரப்போகின்ற துன்பத்தைப் பற்றி முன்னறிவிப்புச் செய்யும் சகுனம் போன்று சீதையின் முன்பு பொன்மான் தோன்றியதாகக் கம்பர் குறிப்பிடுகின்றார். பொன்னாலாகிய பளபளப்புத் தன்மை கொண்டதும், கை கால்கள் மாணிக்கங்களால் ஆகியதுமான அம்மாயமான் தனக்கு வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பினால் உணர்த்துகின்றாள் சீதை. சீதையின் சொற்களைக் கேட்ட இராமபிரான், இம்மாயமான் போன்றதொரு படைப்பு இயற்கையில் இல்லை என்ற ஆய்ந்தறியும் நுண்ணறிவைக் கைக்கொள்ளாத எளியவனாய் மானின்மேல் விருப்பம் கொள்கின்றான். அப்போது இலக்குவன்,

“காயம் கனகம் மணி, கால், செவி, வால்;

பாயும் உருவோடு இது பண்பு அலவால்;

மாயம் எனல் அன்றி மனக் கொளவே

ஏயும்? இறை மெய் அல என்ற அளவே" (மாரீசன் வதைப் படலம் : பா.3288)

என்றுரைக்கின்றான். இயற்கைப் பண்புகளுக்கு மாறுபட்டதாகவும், மாயை என்னும் தோற்றத்தை உணர்த்துவதாகவும் காட்சி தரும் அந்த மானை எவ்வகையிலும் இது உண்மையாது அல்ல என்று உரைக்கின்றான். எதனையும் நுண்மான் நுழைபுலம் மிக்கவன் இலக்குவன் என்பது இங்கு பெறப்படுகின்றது. ஆனால் இங்கு மறுமொழியாக இராமன், 'மன் உயிர்தாம் பல் ஆயிரங்கோடி பரந்துளதால் இல்லாதன இல்லை இளங்குமரா" என்று பதில் கூறுகின்றான். மேலும் மானின் தோற்றத்தைக் குறிப்பிடும் இராமன், தனக்குத் தானே ஒப்பாக உவமை கூறத்தக்கதே அல்லாமல் இதனைப் போன்ற ஒன்று உலகில் ஏது? முத்துப்பற்கள்; மின்னல் நாக்கு; பொன்னுடல் வெள்ளிப் புள்ளிகள்; கொண்ட இவ்விலங்கு காண்பதற்கரியது என்கின்றான். இவ்வுரையைக் கேட்ட இலக்குவன் அம்மாளை உற்று நோக்கித் தன் மனதில் இது இயற்கையன்று என உறுதிகொள்கின்றான். இங்குக் காணப்பெறும் பொன்மானாகிய இதனால் நமக்கு என்ன பயன்? என்று கேட்டு இராமனை மாயையிலிருந்து மீட்டுவிட வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்தில் பேசுமிடத்தில் இலக்குவனின் அறிவுத்திறம் மேலும் புலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

“வெய்ய வல் அரக்கர் வஞ்சம் விரும்பினார் வினையின் செய்த

கைதவ மான் என்று, அண்ணல் காணதி கடையின்" (மாரீசன் வதைப் படலம் :

பா.3298)

என்றவாறு அரக்கர்களின் தந்திரத்தாலும் வஞ்சனையாலும் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை இறுதியில் உணர்வாய் என்று குறிப்பிடுகின்றார். இந்நிகழ்வினைப் பின்னால் நினைத்து இராமன் வருந்துகின்றான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இங்கு இலக்குவனின் விடாப்பிடியான அறிவுக்கூர்மையும் கடமை உணர்வும் கம்பரால் முன்னிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

பல்வேறு காரணங்களை முன்னிறுத்திப் பேசிய போதும் இராமன் மாயையிலிருந்து விடுபடாதது கண்ட இலக்குவன் முன்னோர் வெறுத்த வேட்டைத் தொழில் வேண்டாம் என்று புதிய உத்தியைக் கையாளுகின்றான். சாதுவான விலங்குகளை வேட்டையாடும் செயல் பெரியோர்களால் விலக்கப் பட்டதாகையால் இளங்கன்றாகிய அம்மாளைப் பிடித்துத் துன்பறுத்த வேண்டாம் என்று கூறுகின்றான். இராமனும் தன் கொள்கையில்; சிறிதும் தளராமல் இலக்குவனிடம் அரக்கர்களை ஒழிக்கும் செயலாகிய நம் விரதத்தை விட்டுவிடல் என்பது நகைப்பிற்குரிய செயலாகும் என்று மறுமொழி உரைக்க,

“அடுத்தவும் எண்ணிச் செய்தல் அண்ணலே! அமைதி அன்றோ?

விடுத்து, இதன் பின் நின்றார்கள் பலர் உளர் எனினும் வில்லால்
தொடுத்த வெம் பகழி தூவித் தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று
படுக்குவென் : அது அன்று ஆயின், பற்றினென் கொணர்வென்" (மாரீசன் வதைப்
படலம் : பா.3302)

என்று கூறித் தானே முன்வந்து செயலாற்றத் துடிக்கின்றான். இதனால் சீதை ஊடல்கொள்வான் என்பதை உணர்ந்த இராமன் இளையவனை சீதையைப் பாதுகாக்குமாறு பணித்து நிறுத்திவிட்டு மாணைத் தொடர்ந்து செல்கின்றான். சிலம்பில் கோப்பெருந்தேவி ஊடல் கொள்வதைப் போன்று, இங்கு சீதை ஊடல் கொள்கின்றாள். பாண்டிமாதேவியின் ஊடல் பாண்டியனுக்கும் கண்ணகிக்கும் அவலத்தைத் தோற்றுவித்தது போல, சீதையின் ஊடல் இராமனுக்கும் சீதைக்கும் அவலத்தைத் தோற்றுவிப்பதற்குக் காரணமாகியது.

இலக்குவன் அறிவுரை பகர்தல்

மாயமாணைப் பிடிக்கத் தானே முன்செல்வேன் எனப் புறப்படும் இராமனை நோக்கி இளையவனாகிய இலக்குவன், விசுவாமித்திர முனிவரின் யாகத்தினை அழிப்பதற்காக வந்த மூன்று அரக்கர்களில் ஒருவனாகிய மாரீசன் தப்பிப் போனான். அவன்தான் இந்த மானின் வடிவில் வந்துள்ளான் என்று ஐயம் கொள்கின்றேன். எதற்கும் கவனத்துடன் செயல்படுமாறு அறிவுறுத்துகின்றான். “வாழி! ஏகு!” என்றுரைத்து நிற்கும் கூறிய அறிவு மிக்க இலக்குவன் தான் சகோதரனுக்குக் கடைசிக் கணத்திலும் அறிவுரை கூறித் தெருட்டும் நுட்பம் வியப்பிற்குரிய செயலாகக் காட்டப் படுகின்றது.

“கல் அகல் வெள்ளிடை கானின் நுண் மணல்

பல்லவம், மலர், கொடு படுத்த பாயலின்,

எல்லை இல் துயரினோடு இருந்து சாய்ந்தனன்

மெல் அடி இளையவன் வருட வீரனே" (அயோமுகிப் படலம் : பா.3634)

என்ற பாடலில் கம்பர் சகோதரப் பாசத்தின் வலிமையையும், இலக்குவனின் கடமையுணர்வையும் வெளிப்படுத்திக் காட்டுகின்றார். மணல், தளிர்கள், மலர்கள் போன்றவற்றைக் கொண்டு படுக்கையை உருவாக்கி இராமனை துயில் கொள்ளச் செய்ததோடு, அவனுடைய திருவடிகளை மெதுவாகத் தடவி விட்டுத் துயர் நீக்கினான் என்றவிடத்து உடன்பிறப்புப் பாசத்தின் இலக்கணமாக ஒளி வீசுகின்றான் இலக்குவன்.

இலக்குவனின் அறிவுக்கூர்மை

மாரீசனாகிய மாயமானின் வேகத்தைத் தொடர்ந்து சென்ற இராமன் இறுதியில் தனது இராமபாணத்தை ஏவி மாணை வீழ்த்தினான். வஞ்ச நெஞ்சமுடைய மாரீசன்

செங்காந்தள் - கம்பராமாயணம் - முனைவர் ஜெ.கவிதா & முனைவர் சே. பிரேமா

அக்கணமே விளவுபட்ட வாயினால் எட்டுத் திசைகளிலும் கேட்கும்படி 'சீதா இலட்சுமணா' என்று இராமனின் குரலில் கூவி மலை விழுவது போன்று விழுந்தான். தன் குரலை மாற்றி இராமனின் குரலால் மடிந்துபோகும் வேளையிலும்கூட வஞ்சனை செய்யும் நோக்கில் 'சீதா இலட்சுமணா' என்று குரல் கொடுத்தான். மாரீசன் வீழ்ந்ததைக் கண்ட இராமனின் நிலையை,

“வெய்யவன், தன் உருவொடு வீழ்தலும்,

செய்யது அன்று எனச் செப்பிய தம்பியை,

ஐயம் வல்லன்; என் ஆர் உயிர் வல்லன்; நான்

உய்ய வந்தவன் வல்லன் என்று உன்னினான்" (மாரீசன் வதைப் படலம் : பா.3314)

என்று காட்சிப்படுத்துகின்றார் கம்பர். என் தம்பி இளையவன் திறமையானவன்; வல்லமையுடையவன்; என்னைக்காக்க வந்த பேரறிவாளன்; என்று இராமபிரான் போற்றுகின்றான். 'ஆற்றல்தேரும் அறிவினன்; ஆதலால் தேற்றுமால் இளையவன்' (3317) எனத் தனக்குத்தானே ஆறுதல் தேடிக்கொள்ளும் இராமபிரான், தம்பியின் அறிவுத்திறத்தையும் ஆறுதல் தரும் மாட்சிமையையும் எண்ணி மகிழ்கின்றான்.

மாரீசனின் அபயக்குரலைக் கேட்ட சீதை இராமனுக்குப் பெருந்தீங்கு நிகழ்ந்ததாக அஞ்சி, அழுது புலம்பி இளையவனைப் புறப்பட்டுச் சென்ற காக்குமாறு பணிக்கின்றாள். சீதையைத் தனியே விட்டுப் போவதற்கு எண்ணமில்லாதவனாகிய இலக்குவன் உண்மை நிலையை எடுத்துரைக்கின்றான். இராமன் அண்டங்கள் அனைத்திலும் வாழும் உயிரினங்களின் துணையிலலாமலேயே வெல்லும் ஆற்றல் கொண்டவன் என்பதையும், பஞ்சபூதங்களை அடக்கியாளும் திறனுடையவன் என்பதையும் கூறுகின்றான். 'கமலக் கண்ணனெக் கையினால் காட்டினாள்' (2889) என்று கரன்வதைப்படலத்தில் குறிப்பிடப்படுவதையும், மந்திரப்படலத்தில் 'புண்டரீகக் கண் புரலவன்' எனக் குறிப்பிடப்படுவதையும் கொண்டு இராமனின் அவதாரச் சிறப்பினை இரகசியத்தை எடுத்துரைக்கும் வலிமை கொண்டவனாக இலக்குவனை அறியமுடிகின்றது. இவ்வாறு இலக்குவன் உரைத்த மொழிகளைக் காதில் ஏற்காத சீதை,

“ஒருபகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால்;

பெருமகன் உலைவுறு பெற்றி கேட்டும், நீ

வெருவலை நின்றனை; வேறு என் யான், இனி

எரியிடைக் கடிது வீழ்ந்து இறப்பென், ஈண்டு" (இராவணன் சூழ்ச்சிப் படலம் :

பா.3381)

என்று கூறி இறப்பதற்குத் துணிகின்றாள். சீதையைத் தடுத்து நிறத்திப் பேசும் இலக்குவனின் உரையிலிருந்து ஊழ்வினையில் வலிமை புலப்படுத்தப் படுகின்றது. 'நின்ற

நின்நிலை இது நெறியிற்று அன்று" (3330) என்று சீதை கூறிய சுடுசொற்களால் வேடுகின்ற சிந்தை அடைந்தான் இலக்குவன் என்கின்றார் கம்பர். இங்கு அறத்தின் காவலும், விதியின் வலிமையும் ஒருங்கே இலக்குவனின் எண்ணத்தில் வெளிப்படுகின்றது.

சீதையைத் தேடிச் செல்லும் வழியில் பல தோளணிகளும் பல மகுடங்களும் கிடப்பதால், பலதோள்களும், பல தலைகளும் உடைய இராவணன் ஒருவனே சடாயுவொடு போர் செய்து சீதையைக் கவர்ந்து சென்றிருக்க வேண்டும் என்கின்றான் ஆனால் இராமன் சீதையைப் பிரிந்து மனக்கலக்கம் கொண்டிருப்பதனால் அவனால் ஊக்கிக் இயலவில்லை என்றும் இலக்குவன் தனது அறிவுக்கூர்மையையும், கலங்காத மனம் உடையவனாய் இருந்ததால் இவ்வாறு சரியாக ஊகித்து உணர்ந்து கொண்டான் என்று கம்பநாடன் இலக்குவனின் அறிவுக்கூர்மையை உணர்த்துகின்றார்.

துணிவு கூறும் தூய்மையோன்

இராவணன் சீதையைக் கவர்ந்து சென்ற பாதையில் அவனது தேரின் சுவடுகள் தெரிவதையும், நிலத்தொடு பெயர்த்துக் கொண்டு போனதையும் உணர்ந்து கொண்ட இலக்குவன், இது யாரால் நடந்தது என்று வலிமை இல்லாதவர் போல் எண்ணிக்கொண்டிருப்பதைவிட அவனைத் தொடர்ந்து போதலே தக்கசெயல் என்று இராமனுக்கு அறிவுறுத்துகின்றான். சீதையைக் கவர்ந்து சென்றவனைத் தேர்ச்சக்கரப் பதிவுகள் ஓரிடத்தில் மறைந்து தேர் வானத்தை நோக்கி மேலெழுந்து போவதைப் போல் இருந்த நிலையக் கண்ட இராமன், வெந்தபுண்ணில் வேல் பாய்ந்தது போல் பாய்ந்தது எனத் துயருற்று, 'நாம் இனிச் செய்வது என்? இளவலே?' என்று கூறித் துவண்டு போகின்றான். அப்போதும் திடமான மனங்கொண்ட இலக்குவன் தேர் தென்திசையை நோக்கிச் சென்றுவிட்ட உண்மையை உணர்ந்து, வில்லில் இருந்து எழும் அம்புக்கு வானம் நீண்டது அல்ல : ஆதலால் கலக்கம் ஒழிக என்று ஆறுதல்படுத்தி செயலாற்றத் தூண்டுகின்றான். எத்துயரங்கள் வந்தாலும் அவற்றைக் கண்டு கலங்கிக் கண்ணீர் வடித்து நிற்பதால் பயன் ஒன்றும் இல்லை. அத்துன்பங்களைக் களைவதற்கான வழிகளை ஆராய்ந்து விரைவில் செயல்படவேண்டும் என்னும் கருத்தில் இலக்குவன் பேசுகின்றான். இராமபிரான் துன்பம் அடைந்து துவண்டுபோகும் இடங்களிலெல்லாம் அவனுக்கு ஆறுதல் மொழிகளைக் கூறி, உண்மைநிலையைத் தெளிவித்து, புத்துணர்வினை ஊட்டி, அவனைச் செயற்படுத்தும் ஊக்கியாகத் திகழ்கின்றான் இளையவன். மேலும் காலமறிந்து செயலாற்றல் என்னும் தன்மையை அறிந்து 'நின்ற தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை' என்றுரைத்து வேகத்தைத் தூண்டி அல்லவை நீங்குவதற்கும், நல்லன நிகழ்வதற்கும் கருவியாகச் செயல்படுவதை அறியமுடிகின்றது.

சடாயு உயிர் நீத்த படலத்தில், சடாயுவின் இறப்பிற்கு அழுது தளரும் இராமனின் சொரூபமாக உள்ள அனைத்தும் கரைந்து தளர்ந்து போகின்றன.

“அறம்தலை நின்றிலாத அரக்கனின் ஆண்மை தீர்ந்தேன்;

துறந்தனென், தவம் செய்கேனோ? துறப்பெனோ உயிரை? சொல்லாய்;

பிறந்தனென் பெற்று நின்ற பெற்றியால் பெற்ற தாதை

இறந்தனன்; இருந்துளேன் யான்; என் செய்கேன்? இளவல்! என்றான்" (சடாயு

உயிர் நீத்த படலம் : பா.3532)

என்ற பாடலில் இராமனின் தடுமாற்றமடைந்துள்ள மனநிலையைக் காட்டுகின்றார் கம்பர். 'விதியின் தன்மை பழியல விளைந்தது ஒன்றோ? நின்று இனி நினைவது என்னே? நெருக்கி அவ் அரக்கர் தம்மைக் கொன்றபின் அன்றோ? வெய்ய கொடுந்துயர் குளிப்பது?' என்று ஊழ்வினையால் மட்டுமே வருகின்ற தீங்கைத் தடுத்து நிறுத்த எவராலும் இயலாது என்பதையும், அதற்காக வேதனைப்பட்டுப் பயனிலை என்பதையும், அக்கொடியவர்களை அழித்தலே அறம் என்பதையும் இராமனுக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றான் இலக்குவன். மேலும், மனம் கலங்கிய இராமபிரானால் அறிய முடியாத ஊழ்வினையின் வலிமையைத் தான் அறிந்து உணர்த்தும் பண்புடையவாகக் காட்சி அளிக்கின்றான்.

துரிசிலாத் திருமனத்தான் பரதன்

அயோத்தியா காண்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாத்திரங்களில் பரதன் இன்றியமையாத இடத்தைப் பெற்றுள்ளான். மந்தரை சூழ்ச்சிப் படலத்தில் கூனியின் வாயிலாக பரதன் காட்டப்படுகின்றான். வயதில் மூத்தவனுக்கு அரசரிமை என்பதனை வைத்து, 'தயரதன் இருக்கும்பொழுதே அவனை விட இளையவனான இராமனுக்கு மணிமுடி சூட்டிவைக்கப்படும் என்ற போது, இராமனைவிட இளையவனான பரதனுக்கு ஏன் மணிமகுடம் அளிக்கப்படக்கூடாது" என்று கூனி வினவுமிடத்துப் பரதன் சுட்டப்படுகின்றான். மணிமகுடம் தரித்து அரசாள்வதற்குத் தகுதி பெற்றிருந்தாலும், அரசின் மீது கடுகளவும் பற்று வைக்காதவன் பரதன். இதுவே பரதனுக்குப் பெருஞ்சிறப்பாகக் கூறப்படுகிறது.

'பள்ளிப்படைப் படலத்தில்" தூதுவர் சென்று பரதனைச் சந்திக்கின்றனர். அப்போது தன் தந்தை திருமுடியோனின் நலத்தை வினவிப் பின் இராமபிரான், இலக்குவன் ஆகியோரின் சுகத்தை வினவ, அவர்களும் நலம்தான் என்ற உரையைக் கேட்டவுடனே தாழ்தடக் கைகளைத் தூக்கித் தன் தலைமேல் வைத்து இராமலக்குவர்கள் உள்ள திசையை நோக்கி வணங்கினான் என்கிறார் கவிச்சக்கரவர்த்தி. 'தலையின் ஏந்தினன் தாழ்தடக் கைகளே" என்று சுட்டுமிடத்து இராம அருள் உள்ளமும், பொன்திணிந்த தடக்கையால்

திருமுகத்தை தன் தலைமேற்கொண்டு போற்றும் நிலையில் பரதனின் அன்புள்ளமும், மன்னன் சார்பாக வந்து சேர்ந்த திருமுகத்தின்பால் காட்டும் மதிப்பைத் தெளிவாக்கும் மதிப்புறு உள்ளமும் தெளிவாகப் பட்டுள்ளது.

அந்தமில் பெருங்குணத்தான்

பரதன், தந்தை தயரதனை அரண்மனையில் தேடுகையில், கைகேயி அழைக்க, தன் தாயைச் சென்று வணங்கினான். தன் தந்தை தயரதன் எங்கே? என்று கேட்க நடந்தவற்றை எடுத்துரைக்கும் கைகேயி 'அவர் பரமபதத்தை அடைந்துவிட்டார்' என்று சொல்லமுடிக்க 'ஐயோ நான் செத்தேன்' என்று அலறிக் கைகளை விரித்துக் கொண்டு கீழே விழுகின்ற காட்சியின் பரதனின் கள்ளங்கபடமற்ற வெள்ளை உள்ளம் கவிச் சக்கரவர்த்தியால் காட்டப்பட்டுள்ளது. துயரம் மிகைப்பட்ட பரதன்,

“எந்தையும், யாயும், எம் பிரானும் எம் முனும்

அந்தம் இல் பெருங் குணத்து இராமன்; ஆதலால்

வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால்,

சிந்தை வெங் கொடுந் துயர் தீர்கலாது என்றான்" (பள்ளிபடைப் படலம் : பா.2159)

என்று தன் துன்பம் தீர்வதற்கு இராமபிரானின் திருவடிகளை 'அந்தம் இல் பெருங்குணமுடைய திருவடிகளை' வணங்குவதுதான் வழி என்று சுட்டுகின்ற இடத்தில், தன்னை இராமனுக்காக மகன் - அடியான் - தம்பி ஆகிய மூன்று நிலைகளில் ஆட்படுத்திக் கொள்கின்ற அன்பு சான்ற 'அந்தமில் பெருங்குணத்தான்' ஆகப் பரதன் காட்சியளிக்கின்றான். வள்ளுவரின்,

“தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்

மனக்கவலை மாற்றல் அரிது"

என்ற வரிக்கினை இங்கு ஒப்புநோக்குவது சிறப்பு.

“வாக்கினால் வரம் தரக் கொண்டு மைந்தனைப்

போக்கினேன்; வனத்திடை ; போக்கி பார் உனக்கு

ஆக்கினேன்; அவன் அது பொறுக்கலாமையால்

நீக்கினான் தன் உயிர், நேமி வேந்து" (பள்ளிபடைப் படலம் : பா.2166)

என்று தான் முன்பு தயரதனிடம் பெற்றிருந்த இருவரங்களில், மைந்தனை வனத்திற்குச் செல்லச் செய்தேன்; மற்றொன்று பரதனாகிய உனக்கு உலக ஆட்சியைச் செய்து வைத்தேன் என்கிறான் கைகேயி. இவற்றைக் கேட்ட பரதன் மிகுந்த சினம் அடைந்ததும் வானவர்கள் அஞ்சினர்; அவுணர்கள் துஞ்சினர்; சூரியன் மறைந்தான்; கூற்றவனுமம் அஞ்சி தன் கண்ணை மூடினான்.

“துடித்தன கபோலங்கள்; சுற்றும் தீச் சுடர்

பொடித்தன மயிர்த் தொளை; புகையும் போர்த்தது;

மடித்தது வாய்; நெடுக மழைக் கை மண் பக

அடித்தன, ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே" (பள்ளிபடைப் படலம் : பா.2168)

என்றவாறு, சினத்தின் அறிகுறிகளாகிய எழும் பரதனின் மெய்யில் தோன்றியதாம். தனக்காகத் தன் தாய் செய்த இச்சூழ்ச்சியை எண்ணி எண்ணித் தவித்த பரதன், அவளைக் கடிந்து இராமனுக்கு அஞ்சித்தான் தன் தாயைக் கொல்லாமல் விட்டான் என்பதை,

“கொடிய வெங் கோயத்தால் கொதித்த கோளரி

கடியவள் தாய் எனக் கருதுகின்றிலன்

நெடியவன் முனியும் என்று அஞ்சி நின்றனன்

இடிவரும் அனைய வெம் மொழி இயம்புவான்" (பள்ளிபடைப் படலம் : பா.2171)

என்ற வரிகளில் குறிப்பிடுகின்றான் கம்பநாடன்.

கையேயியைக் கொல்லாமல் விட்டதற்கு இராமனின் மேல் பரதன் வைத்திருந்த பக்தியும் அன்பும் காரணமாகின்றன, கைகேயியை 'அரவு', 'அறநெறிக்குக் கோள்', 'மாயீர்', 'பேயீர்', 'கணவன் உயிர் உண்டீர்', 'கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீர்' என்று பலவாறு இகழ்ந்தும் தாயின் கொடுமை மிகுதியினைச் சூட்டிப் பழித்தான். பரதன் பழிக்கு அஞ்சும் பண்பு உள்ளம் கொண்டவனாகவும், இராமனின்பால் அன்பிரக்கம் கொண்டவனாகவும் விளங்குகின்றான். கைகேயி செய்த பழிக்கு, 'நின்பிழை உண்டோ? பழி உண்டோ? என்றேனும் தான் என்பழி மாயும் இடம் உண்டோ? என்று வருந்திப் பழிக்கு அஞ்சும் பண்பாளனாகக் காட்டப்படுகின்றான். கைகேயி செய்தவை அனைத்தும் தான் செய்ததாக, அரசை ஏற்க மறுத்து இருப்பவனாகவும் இவ்வுலகம் தூற்றும் என்று எண்ணும் பாத்திரமாகவும் ஒரு பரிசுத்த விக்கிரகம் போன்றும் படைக்கப்பட்டுள்ளான்.

அறிவிற் சிறந்தார் சொல்லும் நல்லுரைகளை எடுத்துரைத்து மறந்தாய் செய்தாய் ஆகுதி என்று தான் அறியாமல் செய்துவிட்டதாக எண்ணுவாய் என்று அறிவுறுத்தும் பரதன், தனக்குப் பழியைத் தேடிக் கொடுத்த தாயைத் திருத்த ஒரு வழிகாட்டும் விளக்காகவும், தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள பழிக்குப் பிராயச்சித்தம்; தேடிப் பெருந்தவம் புரியும் உள்ளமாகவும் காட்சி தருகின்றான். தன்னை ஈன்ற தாய் செய்த சூழ்ச்சியின் பயனாக நீங்காத பெரும் பாவத்தைப் பெற்ற பரதன், தன்னிடம் அன்பாக இருந்த கோசலை, 'கேகயர் கோமகன் இழைத்த அஞ்சனையை முன்னமே அறிந்திலை போலும்" என்று கேட்டது மட்டுமின்றி 'மன்னர் மன்னவா' என்று விளிக்கின்ற நிலையில், குற்றமற்ற பரதனுக்கு அச்சொற்கள் நரக வேதனையைக் கொடுத்தது.

“தீய செயல்களைச் செய்த தீயவர்கள் செல்லும் நரக கதிக்குத் தானும் செல்வேன் ஆகுக” என்கின்றான். தீயவர்கள் செயல்களைச் சொல்லும் பரதன், தன்னையே அச்சுழ்நிலைக்கு ஆளாக்கிச் சூளுரைக்கின்றான்.

“கன்று உயிர் ஓய்ந்து உகக் கறந்து பால் உண்டோன்,

மன்றிடைப் பிறர் பொருள் மறைத்து வவ்வினோன்,

நன்றியை மறந்திடும் நயம் இல் நாவினோன்,

என்ற இவர் உறு நரகு என்னது ஆகவே” (பள்ளிபடைப் படலம் பா.2206)

என்றும், 'தீயன கொடியவள் செய்த செய்கையை நாயினேன் உணர்ந்து அதற்கு உடன்பட்டு வரம் பெறுதலும், இராமன் காட்டுக்குச் செல்லுதலும் நடந்திருக்குமாயின் இத்தன்மைகளை யான் அடைவேனாக" என்றும் பரதன் சூளுரைப்பதிலிருந்து நல்லறங்கள் பலவற்றை எடுத்துரைக்கின்றார் கம்பர். அந்த நல்லறங்களைக் காட்டும் நல்லறமூர்த்தியாகத் திகழ்கின்றான் பரதன்.

புலன்களை வென்றவன்

தன் கண்முன்னால் பொருளை வைத்துக்கொண்ட எவன் அதன் மேல் ஈர்ப்பு இல்லாமல் புலன் அடக்கம் செய்து விடுகின்றானோ, அவன் மனிதருள் தலைவனாக விளங்கக் கடவன். பரதனுக்கு எதிரில் சீர்கொண்ட அரசியல் செல்வம் இருக்கின்றது; மனைவி எதிரே இருக்கின்றாள்; எல்லாவிதமான சுகபோகங்களும் நிறைந்துள்ளன. ஆனால் பரதனோ, 'என்னுடைய அண்ணன் அங்கே அடகு, கனி முதலியவற்றை உண்டு காட்டில் வாழ, யான் மட்டுமு; வெண்சோறு உண்பேனோ?" என்று எண்ணுகின்றான். அதாவது உண்மையான புலனடக்கத்தைக் கைக்கொண்டவன் பரதன். ஒன்றும் கிடைக்காத காட்டில் வாழ்ந்த இலக்குவனுடைய புலனடக்கத்தைக் காட்டிலும், அனைத்தையும் கண்எதிரே வைத்துக் கொண்டு அவற்றைத் தொடமாட்டேன் என்ற மனஉறுதியுடன் வாழ்கின்ற பரதனின் புலனடக்கத்தைக் உயர்த்திக் காட்டுகின்றார் கம்பர். பரதனை அழித்துவிடுகவதாக சூளுரைத்து இந்திரசித்தன் புறப்பட்டவிடத்து இராமன் பரதனை எண்ணி ஐயப்பட இலக்குவன்வழி பரதனின் ஆளுமையை, ஆற்றலமிக்க பரதன், தவவலிமையும் பெற்றிருப்பதால்; அவனை வெல்ல இந்திரசித்தனால் முடியாது என்று இளையவன் எடுத்துரைக்கக் காட்டுகின்றார் கம்பர்.

மன்னர் மன்னவன்

பரதனின் களங்கமற்ற உள்ளத்தை உணர்ந்த கோசலை அவனை ஆரத்தமுவிவிய காட்சியகை; கம்பர் அழகாக வடிக்கிறார்.

“தூய வாசகம் சொன்ன தோன்றலை

தீய கானகம் திருவின் நீங்கி முன்

போயினான் வரக் கண்ட பொம்மலாள்

ஆய காதலால், அழுது புல்லினாள்" (பள்ளிபடைப் படலம் : பா.2218)

என்ற வரிகளில் அரசைத் துறந்து கானகம் சென்ற இராமனே திரும்பி வந்து கோசலையைத் தழுவிக்கொள்வதாகவே எண்ணி, ஆனந்தக் கண்ணீர் சொரிய அனைத்துக் கொண்டாள் கோசலை. குணங்களால் இராமனுக்கும் பரதனுக்கும் வேற்றுமை இல்லை என்பதை உணர்ந்தாள். இவ்விடத்தில் அவள் பரதனை,

“முன்னை நும் குல முதலுளோர்கள்தாம்

நின்னை யாவரே நிகர்க்கும் நீர்மையார்?

மன்னர் மன்னவா! என்று வாழ்த்தினாள் -

உன்ன உன்ன நைந்து உருகி விம்முவாள்" (பள்ளிபடைப் படலம் : பா.2220)

என்று முன்னோர்களது அரச வாழ்வைச் சுட்டிக்காட்டி அரசை ஏற்கத் தூண்டுகையில் கம்பர் கோசலையை நற்பண்புகளில் உறைவிடமாகவே காட்சிப்படுத்துகின்றார். பரதன் கோசலையினாலேயே “மன்னர் மன்னவா” என்று அழைக்கப்படுகின்றான்.

தன் உயிரையே அர்ப்பணித்துத் தருமத்தைக் காத்த தயரதனின் பழமையான அறத்திருவுருவத்தைக் கண்ட பரதனின் நிலையை,

“மண்ணின்மேல் விழுந்து அலறி மாழ்குவான்

அண்ணல் அழியான் அவனி காவலான்

எண்ணெய் உண்ட பொன் எழில் கொள்மேனியை

கண்ண நீரினால் கழுவி ஆட்டினான்” (பள்ளிபடைப் படலம் : பா.2225)

என்கிறார் கம்பர். தைலத்தில் கிடந்த தந்தையின் பொன்னுடலை, தன் கண்களிலிருந்து திரண்டுவரும் கண்ணீரினால் கழுவித் தூய்மை செய்து மூழ்கச் செய்த காட்சியில் தந்தையின் பிரிவுத்துயரில் பரதனின் துயரம் சுட்டப்பட்டுள்ளதுடன், தயரதன் தன்னை மகனல்லன் என்று உறைத்த செய்தியைக் கேட்டபோது பரதன் இறந்து போயினான் என்றவிடத்தும் பரதனின் துயரம் ஆறாகப் பெருக்கெடுக்கின்றது.

‘அன்னை தன் வரத்தில் பெற்ற அரசினை ஏற்று நடத்துக’ என்று வசிட்ட மாமுனி சொன்னதைக் கேட்டு அஞ்சினான் பரதன். ‘ஒடுங்கிய உயிர் உடையவனான் மூவுலகருக்கும் ஓர் முதல்வன் இருக்க யான் மகுடம் சூடி அரசனாக வாழ மாட்டேன்’ என்று மறுத்தான். அறத்தை வலியுறுத்தும் பாத்திரமாக விளங்குகின்ற பரதன், மூத்தவன் இருக்க இளையவன் அரசு புரிவது அறமாவது என்று துணிகின்றான். இவ்விடத்தில் அரசவையோர் பரதனைப் புகழும்போது,

“ஆன்ற பேர் அரசனும் இருப்ப, ஐயனும்

ஏன்றனன் மணிமுடி ஏந்த; ஏந்தல் நீ

வான் தொடர் திருவினை மறுத்தி! மன் இளந்

தோன்றல்கள் யார் உளர் நின்னின் தோன்றினார்?” (ஆறுசெல் படலம் : பா.2262)

என்று பாராட்டுகின்றனர். பெருமைசான்ற தயரதன் வாழ்நாளில் இருக்கின்றபோதே இராமன் முடிசூட்டிக் கொள்ள ஒப்புக் கொண்டான். ஆனால் பெருமைமிக்க பரதன் அரசர் செல்வத்தை ஏற்க மறுத்த நிலையை மன்னவன் இல்லாத போதும் அவன் ஆணையாலும் அரசை ஏற்க உடன்படாத பரதனைப் போல் உலகில் எவரும் தோன்றவில்லை என்று இராமனையும் பரதனையும் ஒப்பிட்டுக் காட்டுகின்றார் கம்பர்.

முடிவுரை

தெள்ளுதமிழ்த் தீஞ்சுவை கூட்டி, தேன்கலந்து பால்கலந்து தந்ததுபோல் ஒன்பான்சுவைகளையும், ஒரு சேரச் சேர்ந்தளிப்பது கம்பராமாயணம் இறைவனின் அவதாரத் தன்மையில் ஒன்றாக இராமவதாரத்தில் இறைவனாகிய இராமன் தலைமைப் பாத்திரமாயினும் இறைநிலையிலிருந்து தனித்துவப் படுத்தி இம்மண்ணில் மனிதனாகப் பிறந்து, பல துன்பங்களைக் கடந்து அழுது புலம்பி, இன்பங்களைத் துய்ந்து, மகிழ்ந்து மனநிறைவு பெறும் சாதாரண மனிதனாக இராமன் காட்சியளிக்கின்றான். கம்பன் பரதனின் பாத்திரப்படைப்பு இன்றியமையாத இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. உடன்பிறப்பாகிய இராமனுக்காகத் தன் உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் அர்ப்பணித்த ஓர் கர்மவீரனாகவும், பண்பாட்டின் சிகரமாகவும் இலக்குவன் திகழ்கிறான் என்று கம்பன் கூறுகிறார். அறத்தின் நாயகனாகவும், அந்தமில் பெருங்குணம் படைத்தவனாகவும், புலன்களை வென்றவனாகவும் இராமனுக்கு நிகர்ந்த தமையனாகவும், தயரதனுக்கு பெருமகனாகவும் விளங்கிய பரதனை பெருமையாகவும், சிறப்பாகவும் எடுத்துரைக்கிறார் கம்பர். கம்பரின் கவித்திறமையாகட்டும், அகப்பொருட் கூறுகளாகட்டும் உவமைச்சித்திரமாகட்டும் அறநெறிகருத்துகளாகட்டும், கற்பனை திறனாகட்டும் என தன்காவியத்தில் தான் படைத்த கதாபாத்திரங்களின் வழியாக ஒவ்வொருவரின் மேன்மை பொருந்திய குணநலன்களை உலகுக்கு தான் படைத்த காப்பியத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார். தமிழ்மொழியையும், தமிழ்மரபையும், தமிழ்ப்பண்பாட்டையும் தன் காவியத்துக்குள் கொண்டுவந்து தமிழ்மொழியை வளரக்கச் செய்தார் தமிழ்க் கம்பன். இதனால்தான் இளங்கோவடிகள் யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப் போல் என்று உயர்வுபடுத்தி கூறுகிறார். தமிழ்மொழி உள்ளவரை கம்பனியம் இருக்கும் என்றும் கம்பன் படைத்த கவின்மிகு பாத்திரங்கள் காலத்தால் அழியாத சொல்லோவியமாக திகழ்கிறது.

செங்காந்தள் - கம்பராமாயணம் - முனைவர் ஜெ.கவிதா & முனைவர் சே. பிரேமா

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] கோபாலக்கிருஷ்ணமாசாயர்.வை.மு. (உரையாசிரியர்) *கம்பராமாயணத் தொகுதிகள்*, சென்னை.
- [2] சாமிநாதையர், உ.வே. (உரையாசிரியர்). *கம்பராமாயணத் தொகுதிகள்* (அனைத்துப் பதிப்புகளும்), டாக்டர். உ.வே.சா. நூல் நிலையம் வெளியீடு, சென்னை - 41

References

- [1] Gopalakrishnamasaya.Y.M. (Commentator). *Kambaramayana Volumes*, Chennai.
- [2] Saminathaiyah, U.Ve. (Commentator *Kambaramayana Volumes* (All Versions), Dr. U.Ve Sa. Library Publishing, Chennai - 41.